

© Н. С. Мирненко

КАЧЕСТВО ПЫЛЬЦЫ *AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA* L. КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ*ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283050, ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 46*

Мирненко Н. С. Качество пыльцы *Ambrosia artemisiifolia* L. как показатель состояния городской среды. – В работе представлены данные об исследовании пыльцевых зерен *Ambrosia artemisiifolia* L. на урбанизированных территориях г. Донецка. В результате проведенной работы была установлена степень встречаемости вида, что обусловлено антропогенным воздействием и выражается в пропорции встречаемости от 1/10 до 1/8 части от всего фиторазнообразия точек отбора. В ходе анализа пыльцевого спектра было установлено наличие разнообразных морфологических дефектов пыльцевых зерен, таких как: выросты, вмятины, поры, разрыхление и сглаживание скульптурных элементов экзины, а также образование конгломераций и срастаний из двух и более зерен. Минимальная степень дефектности отмечена у пыльцы из рекреационных зон, максимальная – у пыльцы перекрестков и обочин дорог г. Донецка. Связь степени дефектности с уровнем нарушенности местопроизрастания и видоспецифичной реакцией указывает на увеличенное антропогенное воздействие в центральных районах г. Донецка.

Ключевые слова: Донбасс, пыльцевые зерна, экзина, степень дефектности, г. Донецк.

Введение

При разработке новых методов контроля за биологическим загрязнением окружающей среды особое внимание уделяется исследованию адвентивных (заносных) видов растений. Распространение адвентивных видов в новых местообитаниях оказывает разностороннее воздействие на состав, структуру и функционирование экосистем, что подчеркивает их значимость [12]. Кроме того, следует отметить, что адвентивные виды могут вызывать устойчивые эволюционные последствия, выраженные в геномных изменениях между ними и аборигенными видами, что проявляется в интрогрессивной гибридизации между различными местными видами [13]. Эти аспекты являются ключевыми для полного понимания влияния заносных растений на биоразнообразие и структуру региональных экосистем.

Растительные инвазии, представленные адвентивными видами, становятся важным экологическим фактором, вызывающим обеспокоенность общества. В странах Западной Европы более 16 % покрытосеменных растений составляют адвентивные виды [11], что представляет реальную угрозу для устойчивости природных систем и сохранения уникальной пространственной дифференциации мировой флоры.

Несмотря на то, что влияние адвентивных видов может не всегда быть исключительно негативным, контроль и восстановление биологической целостности в антропогенно-трансформированных системах, особенно в районе Северного Причерноморья, остаются ключевыми задачами. Организованные усилия и предупреждения карантинных исследований, направленные на борьбу с экологически опасными растениями, имеют недостаточную эффективность на практике. Это подчеркивает необходимость поиска более продуктивных методов борьбы с инвазивными видами для поддержания биоразнообразия и устойчивости природных экосистем.

Интересные научные аспекты открываются при изучении видов, внедряющихся в естественные группировки, такие как голоагриофиты. Эти виды представляют особый риск для аборигенной флоры и типичной растительности [10]. В антропогенной среде, измененной человеком, заносные растения демонстрируют высокое разнообразие в ценозах, включая сегетальные, селитебные и водные [9].

Следует отметить, что наиболее типичные адвентивные виды обитают в рудеральных экотопах. Рудералы изначально находили свои первичные местообитания в поселениях человека, а их вторичные местообитания включают обочины дорог, руины и свалки [5]. Эта активная заселенность рудералами стала более заметной в XX веке в период интенсивного развития коммуникаций. Типичные рудеральные фитоценозы процветают на нитрифицированных локациях, близких к жилым зонам и хозяйственным постройкам.

Ambrosia artemisiifolia L. является выраженным агрессивным элементом адвентивной флоры, классифицируемым как карантинный сорняк. В настоящее время он твердо закрепился в биоте Северного Причерноморья, его стремительное распространение стало заметным явлением в последние годы. *A. artemisiifolia* колонизирует территории с различной антропогенной нагрузкой, включая техногенные экотопы, где практически отсутствует конкуренция со стороны местных видов, а также природные экотопы [4, 6–8].

Характеризуемый признаками инвазивности, такими как ветроопыление, высокая семенная продуктивность, короткий ювенильный период и высокая толерантность ко всем формам антропогенного воздействия, а также отсутствие естественных врагов, таких как паразиты и фитофаги (в частности, *Zygogramma sutoralis*) из-за неблагоприятных условий существования, позволяют *A. artemisiifolia* успешно расширять свой ареал, захватывая новые территории. Поэтому этот вид внесен в перечень адвентивных видов Северного Причерноморья с высокой инвазионной способностью и широкой экологической амплитудой [1–3].

Безусловно, *A. artemisiifolia* представляет серьезную угрозу как для природных группировок, так и для человека. Этот сорняк создает сложности в сборе урожая и вызывает многочисленные аллергические реакции в период цветения, поэтому постоянный мониторинг этого вида является необходимостью.

Цель работы – дать оценку разнообразия степени антропогенного воздействия с последующей оценкой промышленного напряжения на примере пыльцы *Ambrosia artemisiifolia* L.

Материал и методы исследования

Полевые исследования играют важную роль в определении состояния пыльцевых зерен, анализ которых помогает приблизить научные наблюдения к пониманию механизмов возникновения поллинозов и проявления этого заболевания в местных природно-климатических условиях. Для проведения аэропалеологических исследований нами было сформировано 10 мониторинговых точек в соответствии с территориями и с различным таксономическим составом растительных сообществ и разной степенью антропогенной нагрузки на фитоценозы.

Объект исследования – *Ambrosia artemisiifolia* L. Пыльцевой материал собран гравитационным методом, основанном на принципе оседания пыльцы под влиянием силы земного притяжения. При проведении анализа пыльцевых спектров в районах с высокой техногенной нагрузкой необходимо учитывать комплексное воздействие факторов, которое может проявляться в изменении морфологии пыльцевого зерна.

Сбор материала проводили в 2020–2024 гг. в следующих точках г. Донецка: 1) пересечение проспекта Мира и улицы Набережная; 2) бульвар Шевченко, остановка общественного транспорта; 3) проспект Ильича, остановка общественного транспорта; 4) проспект Дзержинского, остановка общественного транспорта; 5) пересечение улицы Артема и проспекта Гринкевича; 6) пересечение улицы Щорса и проспекта Ватутина; 7) Ленинский проспект, остановка общественного транспорта; 8) проспект Богдана Хмельницкого, остановка общественного транспорта; 9) Макеевское шоссе (Ботанический сад); 10) проспект Павших Коммунаров, остановка общественного транспорта.

Точки отбора выбраны в зависимости от степени антропогенной нагрузки. Так, выбраны центральные автомагистрали, которые имеют 4 и более полос для движения автомобильного транспорта.

Для достоверности палиноиндикационных исследований был определен коэффициент встречаемости видов методом Друде [8] по шкале глазомерно-численной оценки, где обилие видов приходилось на единицу площади. Метод Друде включает такие параметры: Soc (socilis) – растения данного вида образуют фон, смыкаясь своими наземными частями; Cop (copiosae) – растения встречаются в больших количествах, но фона не образуют; Cop₃ – очень обильно; Cop₂ – обильно; Cop₁ – довольно обильно; Sp (sparsae) – вид встречается в небольших количествах, вид вкраплен в основной фон; Sol (solitariae) – единичные экземпляры; Rr (rarissime) – чрезвычайно редко; Un (unicum) – единственный экземпляр данного вида на участке [4].

Результаты и обсуждение

Установление взаимосвязей между параметрами популяции и палинологическими показателями является важным элементом исследования стратегических адаптаций *A. artemisiifolia* к успешному ветроопылению, а также для анализа аллергогенной ситуации в техногенных регионах. В результате наблюдений установлено, что с увеличением плотности субпопуляции *A. artemisiifolia* растет концентрация пыльцы данного вида в приземном воздухе.

На первом этапе исследований было проведено геоботаническое маршрутно-рекогносцировочное исследование с целью определения встречаемости *A. artemisiifolia* для установленных точек.

Точка 1 – Cop 1. Вид встречается в незначительном количестве. Численность на 100 м² варьирует в пределах 9–14 экземпляров.

Точка 2 – Sol. Вид встречается единично, часто вкраплен в основной фон. Количество экземпляров на 100 м² варьирует в пределах 1–3 экз.

Точка 3 – Sp. Вид встречается в небольших количествах, часто вкраплен в основной фон. Количество экземпляров на 100 м² варьирует в пределах < 10 экз.

Точка 4 – Cop 1. Вид имеет заметность, однако встречается в незначительном количестве. Численность на 100 м² варьирует в пределах 9–14 экз.

Точка 5 – Cop 1. Вид встречается в незначительном количестве. Численность на 100 м² варьирует в пределах 9–12 экз.

Точка 6 – Cop 1. Вид встречается в незначительном количестве. Численность на 100 м² варьирует в пределах 6–15 экз.

Точка 7 – Cop 1. Вид встречается в незначительном количестве. Численность на 100 м² варьирует в пределах 5–17 экз.

Точка 8 – Sp. Вид встречается в небольших количествах, часто вкраплен в основной фон. Количество экземпляров на 100 м² варьирует в пределах 5–12 экз.

Точка 9 – Cop 2. Вид встречается обильно. Численность на 100 м² варьирует в пределах 15–23 экз.

Точка 10 – Sp. Вид встречается в небольших количествах, вид вкраплен в основной фон.

Установлено, что в мониторинговых точках вид обычно встречался в незначительном количестве, от 8 до 15 экз. на 100 м². Наименьшая встречаемость была определена для точки № 2 (бульвар Шевченко, остановка общественного транспорта), что связано с высокой степенью застройки в данном районе и значительным асфальтным покрытием. Максимальная численность *A. artemisiifolia* установлена для точки № 9 (Ботанический сад), что вызвано наличием значительных площадей зеленых насаждений. Следовательно, обобщив полученные данные можно утверждать, что в селитебной зоне вид *A. artemisiifolia* встречается в небольших количествах и часто вкраплен в основной фон, что обусловлено антропогенным воздействием и выражается в пропорции встречаемости от 1/10 до 1/8 части от всего фиторазнообразия.

Анализ воздуха на содержание пыльцы других растений показал, что в период цветения *A. artemisiifolia* (с первой декады июля – до первой декады сентября) в приземном слое

атмосферы преобладающую часть пыльцевого материала кроме *A. artemisiifolia* составляет пыльца следующих растений: *Artemisia absinthium* L., *Atriplex rosea* L., *Cyclachaena xanthiifolia* (Nutt.) Fresen., *Urtica dioica* L., *Tanacetum vulgare* L., *Trifolium pratense* L.

Преобладание пыльцы представителей сеgetальной флоры *A. artemisiifolia*, *C. xanthiifolia*, *A. absinthium* характеризует постепенное повышение уровня антропогенной нагрузки на природные экосистемы и, как следствие, следует ожидать повышенный уровень поллинозов у населения. Стоит отметить, что сеgetальные растения почти не встречаются в одной группировке с *A. artemisiifolia*, что может свидетельствовать о сильном аллелопатическом влиянии каждого из этих видов растений, и не позволяет им образовать устойчивую группировку.

Уровень концентрации пыльцы *A. artemisiifolia* в атмосферном воздухе коррелирует с общей плотностью популяции, а постепенное распространение вида сопровождается повышением уровня концентрации пыльцы в приземном воздухе. Известно, что при образовании густых зарослей в соцветиях преобладают тычиночные цветки, что приводит к снижению семенной продуктивности. Следовательно, с увеличением плотности популяции *A. artemisiifolia* увеличивается количество тычиночных цветков, что в свою очередь повышает концентрацию пыльцы в атмосфере.

Степень жизнеспособности пыльцевых зерен оказывает влияние на стратегию выживания и плотность популяций (табл. 1). Для *A. artemisiifolia* степень фертильности часто связана с изменениями в морфологии пыльцевых зерен. В городских районах наблюдается высокая степень модификации экзины, включающая различные выросты, вмятины, скопления пор, разрушение и сглаживание скульптурных элементов, образование мозаичной структуры, появление нетипичных бугорков и трещин. Также часто наблюдается образование сросшихся пыльцевых конгломератов. При цитологическом анализе выявлены клетки с отсутствием цитоплазмы и ядра. Статус пыльцевых зерен определялся по показателю СДП – статусу доминирующих палиноспектров (отношение количества зерен с дефектами к общему их количеству в поле зрения), выраженному в процентах.

Таблица 1

**Показатель степени дефектности пыльцы *Ambrosia artemisiifolia* L.
в экотопах г. Донецка**

Точка отбора	Морфологическое проявление							
	Неповрежденная		Слабо поврежденная		Сильно поврежденная		Разрушенная	
	М ± m%	CV, %	М ± m%	CV, %	М ± m%	CV, %	М ± m%	CV, %
1	86±0,88	27,95	6±0,17	23,82	7±0,96	33,71	1±0,80	10,72
2	82±0,25	3,88	1±0,82	2,13	2±0,76	16,67	15±0,04	31,85
3	82±0,81	4,91	7±0,17	30,02	9±0,30	12,47	2 ±0,63	16,85
4	82±0,91	1,09	13±0,95	23,24	4±0,78	21,35	1 ±0,34	33,11
5	82±0,42	6,68	17±0,29	14,41	1±0,98	31,82	0	3,31
6	91±0,20	6,39	5±0,41	26,11	4±0,76	29,63	0	5,33
7	84±0,13	31,96	3±0,19	29,74	7±0,42	20,87	6±0,16	21,07
8	81±0,59	17,02	9±0,70	32,52	1±0,79	29,51	9±0,61	33,86
9	97±0,90	24,75	2±0,81	9,73	1±0,29	25,50	3±0,29	3,71
10	81±0,73	2,18	6±0,89	4,22	6±0,57	10,56	0	31,74

Примечание. М±m – среднее арифметическое значение, CV – коэффициент вариации признака.

Минимальный уровень палиноспектров наблюдается для пыльцы, собранной на пробных площадях рекреационных зон, в то время как максимальный уровень отмечается на перекрестках, обочинах дорог и уличных коммуникациях г. Донецка. При анализе

видоспецифичной реакции пыльцы отмечено, что уровень палиноспектров, вероятно, коррелирует с уровнем нарушенности среды обитания и связан с частотой встречаемости видов сорно-рудеральной фракции урбанофлоры г. Донецка. Например, точки (№ 2–5, 7), расположенные в центральных районах города, характеризуются высоким количеством сильно поврежденных и разрушенных зерен, что указывает на антропогенное воздействие и высокую концентрацию тератной пыльцы. Также стоит отметить район Ботанического сада (точка № 9), где наблюдается минимальное количество сильно поврежденной пыльцы, что свидетельствует о незначительном влиянии урбанизированных условий на морфологию пыльцевых зерен.

Выводы

Проведенный палинологический анализ показал, что процессы изменчивости пыльцевых зерен тесно связаны с местом отбора. Установленные палинологические спектры отражают характеристики местности, где средние и локально-экологические показатели на исследуемых участках являются стабильными. Результаты анализа могут быть использованы для решения диагностических задач и оценки загрязнения воздушных масс в промышленном мегаполисе. Высокое количество пыльцевых тератов на исследуемых участках г. Донецка свидетельствует о неблагоприятных условиях. Проведенная диагностика является важным шагом для последующего комплексного экологического мониторинга в регионе.

Работа выполнена в рамках молодежной лаборатории «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса» (№ государственной регистрации НИОКТР 124051400023-4), а также в рамках инициативной научной темы кафедры ботаники и экологии Донецкого государственного университета «Ботаника антропогенеза: индикация и оптимизация» (№ 0122D000085).

Список литературы

1. Дзюба О. Ф., Кочубей О. В. Качество пыльцы растений как индикатор интенсивного воздействия нефтегазового комплекса на природную среду охраняемых территорий России // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2014. Т. 9, № 4. С. 1–24.
2. Елькина Н. А. Состав и динамика пыльцевого спектра воздушной среды г. Петрозаводска : Автореф. дис. ... канд. биол. наук. СПб., 2008. 24 с.
3. Кобзарь В. Н., Осмонбаева К. Б. Аэроаллергены как индикаторы антропогенной триады // Бюллетень науки и практики. 2023. Т. 9, № 9. С. 43–57. DOI : 10.33619/2414-2948/94/05.
4. Мирненко Н. С. Тератоморфы пыльцевых зерен *Ambrosia artemisiifolia* L. селитебных территорий г. Донецка // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2017 а. № 1–2. С. 26–31. EDN : YPPVQU.
5. Мирненко Н. С. Состояние пыльцевых зерен *Ambrosia artemisiifolia* L. и *Artemisia absinthium* L. в г. Донецке // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2017 б. № 3–4. С. 12–16. EDN : YTCDRU.
6. Мирненко Н. С. Палиноструктурный анализ *Ambrosia artemisiifolia* L. в условиях техногенных экотопов // Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов : сборник материалов XIII Международ. науч. конф. аспирантов и студентов (Донецк, 16–17 апр. 2019 г). Донецк : ДонНТУ, 2019. С. 108–110. EDN : JMMUHC.
7. Мирненко Н. С. Жизнеспособность пыльцы некоторых видов древесных растений Донецкой агломерации // Лесной вестник. Forestry Bulletin. 2022. Т. 26, № 6. С. 55–61. DOI : 10.18698/2542-1468-2022-6-55-61. EDN : GGMVXI.
8. Мирненко Н. С., Сафонов А. И. Пыльца как тест-система индикации неблагоприятной городской среды (на примере г. Донецка) // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2023. № 3. С. 12–17. EDN : JQCOXN.
9. Ненашева Г. И. Аэропалинологический мониторинг аллергенных растений г. Барнаула : монография. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2013. 132 с.

10. Korniyenko V. O., Kalaev V. N. Impact of natural climate factors on mechanical stability and failure rate in silver birch trees in the city of Donetsk // Contemporary Problems of Ecology. 2022. Vol. 15, No. 7. P. 806–816. DOI : 10.1134/s1995425522070150. EDN : EUVZMY.

11. Neutron activation analysis of rare earth elements (Sc, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Yb) in the diagnosis of ecosystems of Donbass / I. Zinicovscaia, A. Safonov, A. Kravtsova [et al.] // Physics of particles and nuclei letters. 2024. Vol. 21, No 2. P. 186–200. DOI : 10.1134/S1547477124020158. EDN : XTYWUI.

12. Safonov A. Ecological scales of indicator plants in an industrial region // Bio web of conferences : Dedicated to the 101st anniversary of the discovery of the law of homological series and the 134th anniversary of the birth of N. I. Vavilov (Saratov, 25–26 November 2021). Saratov : SSAU, 2022. Vol. 43. P. 67. EDN : XQQAHA.

13. Safonov A. Indicator plants of anthropogenic disturbances: Scientific approach, educational technologies // E3S Web of Conferences : XI International Scientific and Practical Conference Innovative Technologies in Environmental Science and Education (ITSE-2023) (Russia, Divnomorskoe village, 04–10 September 2023). Divnomorskoe village : EDP Sciences, 2023. Vol. 431. P. 01031. DOI : 10.1051/e3sconf/202343101031. EDN : LSLNVJ.

Поступила в редакцию 03.07.2024 г.

Mirnenko N. S. Quality of pollen of *Ambrosia artemisiifolia* L. as an indicator of the state of urban environment. – The paper presents data on the study of pollen grains of *Ambrosia artemisiifolia* L. in urbanised areas of Donetsk. As a result of the work, the degree of occurrence of the species was established, which is caused by anthropogenic impact and is expressed in the proportion of occurrence from 1/10 to 1/8 of the whole phytodiversity of the sampling points. The pollen spectrum analysis revealed the presence of various morphological defects of pollen grains, such as: outgrowths, indentations, pores, loosening and smoothing of sculptural elements of exine, as well as the formation of conglomerations and fusions of two or more grains. The minimum degree of defectiveness was observed in pollen from recreational areas, the maximum in pollen from intersections and roadsides of Donetsk. The connection of the degree of defectiveness with the level of habitat disturbance and species-specific response indicates an increased anthropogenic impact in the central districts of Donetsk.

Key words: Donbass, pollen grains, exine, degree of defectiveness, Donetsk.

Сведения об авторах

Мирненко Наталья Сергеевна, ассистент кафедры ботаники и экологии ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail : natalya_zaharenkova@mail.ru

ORCID : 0000-0001-9918-3123 AuthorID : 1053365